

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

NAVOIY QITA'LARIDA HIRS-U HAVAS TALQINI

Sayfiddin Rafiddinov,

*O'zbek tili, adabiyoti va folklori institute bo'lim mudiri,
filologiya fanlari nomzodi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887166>

Alisher Navoiyning nasriy va nazmiy asarlarida odob-axloqning, pand-u nasihatlarining turli ko'rinishlari ko'zga tashlanadi. Insonning ruhiy va axloqiy komolotiga oid har qanday ko'rsatma va ugitlar borki, Navoiy asarlaridan topish mumkin. Bu borada ayniqsa, "Mahbub ul-qulub" asari shubhasiz shoh asarlardan biridir.

Navoiyning qit'alari ham o'zining shakli, uslubi va mazmun mundariyasi bilan ulug' shoirning falsafiy, axloqiy, badiiy va irfoniy qarashlarini ma'lum ma'noda to'ldirib turadi. Biz ushbu maqolamizda ulug' mutafakkir qit'alaridagi hirs va harislik, hoyu havaslarga berilish tushunchalariga biroz izoh berib o'tamiz.

Ma'lumki, Navoiy asarlarida harislik va hirs kabi so'zlarga tez-tez duch kelamiz. Lug'atlarda bir-biriga ma'nodosh bo'lgan bu so'zlar: "Biror narsaga qattiq berilish; tama', ochko'zlik"¹ kabi ma'nolarni bildiradi. Odatda hirsga berilgan odam halol va haromni farqiga bormay ko'zi xiralashib, haqiqatni ko'rmay qoladi. Ulug' shoir asarlarida qanoatli kishi faqir bo'lsa ham shohdir, haris odam podshoh bo'lsa ham gadodir, degan xulosani ilgari suradi. Navoiyning "Hirs bir o'tdurkim, qancha yoqsang, yana alanganur", degan fikri, hirsning aql va ruhning qashshoqlashishiga sabab bo'ladigan illat ekani anglashiladi. Navoiy hirsning davosi sifatida qanoat, sabr, taqdirga rozi bo'lish va shukr kabi tuyg'ularni misol qilib keltiradi. Hirs va hoyu havaslarga berilish insonni oqibat xor, uni xalq nazdida qadrsiz qilib qo'yadi. Chunki ochko'z odamda qanoat degan tuyg'u bo'lmaydi, halol-harom, to'g'ri-noto'g'rini farqlamay ko'zi xiralashib qoladi.

Navoiy inson haqida gapirganda uning yaxshi fazilatlarini maqtab, yomon xulqlarini ayovsiz fosh qiladi. Shu jumladan qit'alarida nafsning hoyu havaslari bilan bog'liq bo'lgan harislik, ochko'zlikka alohida tuxtaladi. Ayni paytda hirs va ochko'zlikni, dunyoga berilishni, g'aflatda qolishdan bizni ogoh etadi. Jumladan, "Navodir ush-shabob" devonidagi "Hukamo qavlining tarjimasi" nomli qit'asida shunday deydi:

Uch kishidin uch ish yomon ko'rinur,
Sanga arz aylay ahli dunyodin:

¹ Navoiy asarlarini lug'ati. – Toshkent: Akademya nashri, 2023. 647-6.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Shohdin tundlugʻ, gʻanidin buxl,
Molgʻa mayl-u hirs donodin².

Odatda inson tabiatida yaxshilik va yomonlik yashaydi. Aynan odamning yomon illatlari yuzaga chiqsa, tanqid qilinadi. Navoiy ham uqtiradiki, “Senga ahli dunyodagi kishilardan gapiradigan boʻlsam, uch toif kishidan, uch ish yomon koʻrinadi. Shoh feʻlining tund (gʻazabli, qoʻpol-qoʻrs) boʻlishi, boy kishining baxil boʻlishi va dono kishining mol-dunyoga hirs qoʻyishi. Diqqat qilinsa, uch toifa odamning bunday feʻli oʻzi uchun ham jamiyat uchun zarar keltiruvchi salbiy illatlardan hisoblanadi.

Navoiy “Javohirsevar salotin inkoridavu aning toshqa mushobahati izhorida” qitʻasida esa oʻz davridagi “javohir sevar”shohlarni tanqid qiladi. Uning taʼkidlashicha, shohlarning bu qimmatbaho toshga munosabati salbiy oqibatlarga olib keladi. “Javohirsevarlik” misolida biz boylikka intilishni, mol-dunyoga boʻlgan harislikni tushunamiz. Afsuski, bu harislik na oʻziga, na ommaga foyda keltiradi. Qitʻani oʻqiymiz:

Shaho, el javhari jonin chiqarding,
Javohir hirsidin bedod etib fosh.

Chu oʻlgungdur ne osigʻ toʻkmak oni
Mazoring uzra andoqkim, ushoq tosh³.

Yaʼni mutafakkir shoir bu oʻrinda ham oltin-kumushga haris boʻlgan va bu feʻli bilan xalqqa zulm qilgan shohni mazammat qiladi. Bunday shohning boylik deb xalqqa azob bergani qoladi. Chunki, inson oʻlishi bilan mol-dunyosini tark etadi, boyligi unga vafo qilmaydi. Elning “javhari jon”idan judo qilgan boyliklarning esa shoh vafotidan keyin qabri ustiga mayda toshchalar kabi sochganning aslo foydasi boʻlmaydi. Bu oʻrinda mol-dunyoni tiriklikda va kerakli oʻrinda sarf qilmoq kerak degan maʼno chiqadi. Zotan mol-dunyoni yigʻib, uni yaxshi yoʻllarga sarflamagan kishilar Qurʼoni karimda ham qattiq ogohlantirilgan. “Tavba surasi, 34-oyatda aytiladi: “Ey habibim, oltin va kumushlarni yigʻib, uni Alloh yoʻlida infoq-ehson qilmaganlarga alamli azobdan xabar ber”.

Darhaqiqat, Navoiy hazratlarining oʻzi ham topganini ezgu, xayrli yoʻllarga, shoh va shoir Bobur taʼbiri bilan aytganda “binoyi xayr”larga sarf etganidan

² Алишер Навоий. ТАТ. 10 жилдлик. 2-ж. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011. 687-б.

³ Алишер Навоий. ТАТ. 10 жилдлик. 1-ж. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011. 717-б.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

xabarimiz bor. Ulug' shoir aynan shu xislatlari bilan ham bizlarga ibrat namunasini ko'rsatib ketganlar.

Navoiy yuqoridagi fikrlarini boshqa qit'alarida ham davom ettiradi. U "Oltun, kumushga hirs man'ikim tutmog'i ilikni qora qilur va muhabbati ko'ngulni" sarlavhali qit'asida oldingi satrlarda aytilgan fikrlarga hamohang tarzda insonni hushyorlikka, boylikka ruju' qo'ymaslikka chaqiradi.

Ko'p oltun, kumush sari qo'l so'nmog'il
Ki, tutsang kafingni qora zang etar,

Ko'ngulda dog'i maylini asrama
Ki, ko'nglungni dog'i hamul rang etar⁴.

Oltin-kumush, umuman boylik inson ehtiyoji, yashashi uchun kerak narsa. Lekin har bir narsaning chegarasi bo'lganidek oltin, kumushga bo'lgan harakatning ham me'yori bor. Shuning uchun ham Navoiy "ko'p" so'zini qo'llab, haddan ortiq boylikka qo'lingni cho'zsang kaftingni "qora zang" qilib qo'yadi. Kaftdagi qoralik istiora sifatida harislikning belgisini bildiradi... Endi agar ko'ngulda boylikning "dog'"ini asrasang, bu "dog'" qalbga ta'sir qilib, o'z rangiga aylantirib qo'yadi. Dog'ning lug'aviy ma'nosiga e'tibor bersak, "kuyuk, kuygan joy, byelgi, qoralik; iz, asar, qayg'u, alam, kulfat"⁵ kabi ma'nolarda keladi. Demak, qalbidagi oltin-kumush dog'ini asragan kishining ko'nglida dog', qoralik, kuyuklik asari bo'ladi...

Inson fitrati qiziq. U har qancha boyisa, yana boyigisi kelaverar ekan. Otabobolarimizdan "insonni o'zi to'ysa ham ko'zi to'yamaydi", degan naql bejiz qolgan emas.

Ibni Abbos va Anas bin Molikdan rivoyat bo'lgan bir hadisi sharifda shunday deyiladi: "Odam bolasining bir vodiy tillasi bo'lsa, ikkinchi bir vodiy tillasini ham o'ziniki bo'lishini xohlaydi. Uning qornini faqat tuproq to'ldiradi. Va Alloh tavba qilganlarning tavbasini qabul qiladi"⁶.

Navoiy "Devoni Foni" dagi bir qit'asida ham hirsdan, xususan, avom kishilarnig ochko'zligidan yiroq yurishni targ'ib qilib, pashshaning nojo'ya, kishining g'ashiga tegadigan harakatlarini misol qilib keltiradi:

Az avomi tirai purhirs dunyo dur bosh!
Gar hamexohi, ki gardad sad mashaqqat az tu raf'.
Dur budan beh zi g'avg'oi magas z-on ro', ki hast

⁴ Алишер Навоий. ТАТ. 10 жилдлик. 2-ж. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011. 686-б.

⁵ Навоий асарлари луғати. – Тошкент: Akademnashr, 2023. 169-б.

⁶ 1001 мавзуда 1001 ҳадис. – Тошкент: "Sharq" нашриёт матбаа компанияси, 2006. 31-б.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Behadat ranq az huqumash, lek ne imkoni naf⁷.

Agar yuztalab mashaqqat sendan uzoq bo'lishini istasang, dunyoga haddan tashqari hirs qo'ygan ochko'z olomondan, johil kishilardan uzoqlash. Ulardan senga faqat tashvish, g'am yetadi. Zero, chivin g'avg'osidan uzoq bo'lgan yaxshi, chunki hech bir naf'i bo'lmagan holda, hujum qilib, kishiga ortiqcha malol yetkazadi. Bu o'rinda dunyoparast avomlar ozor yetkazib turadigan chivinlarga o'xshatilgan. Chivin hujumidan hech foyda bo'lmaganidek, hirsli avomlardan ham faqat va faqat ozor yetadi xolos. Sen ulardan qancha uzoq yursang hayoting ham shu qadar mashaqqatsiz bo'ladi.

Navoiy hatto avliyolar fazilati haqida gapirganda ham ulardagi qanoatni maqtaydi va hirsu havasni tanqid qiladi. U "Nasoyim ul-muhabbat" asarida keltirishicha, Shayx Bunon bin Muhammad Hammol tushida Rasul sallallohu alayhi vasallamni ko'rganda, U muborak zot shayxga shunday degan ekanlar: "Kimki hirs, ochko'zlik bilan ovqatlansa, Allohu taolo uning qalb ko'zini yopib qo'yadi". Shunda shayx uyg'onib: "hargiz to'yguncha nima yemagaymen", deb qaror qilibdi. Navoiy mazkur asarida ulug' xamsanavis shoir Nizomiy Ganjaviyni hirsu havoga berilmasdan, qanoat qilib, podsholarga yalinmagani va ularni ziyoratiga bormaganini alohida ta'riflab shunday yozadi: "...umri garonmoya (bebaho umr)ni avvaldin oxirg'acha qanoat-u taqvo va uzlat-u inzivo bila o'tkaribdurlar va hargiz soyir shuarodek hirs-u havu g'alabasidin dunyo arbobig'a iltijo qilmaydurlar. Balki ro'zgor salotini alar mulozamatig'a tabarruk tilarlar erkondur".

Navoiy "Navodir ush-shabob" devonidagi bir qit'sida esa inson Yaratgan zotning taqdiriga rozi bo'lishi, harakat qilgan bilan qadardagi rizqning ko'paymasligi yoki ozaymasligi⁸, azaldan belgilangan nasibaga rozi bo'lmagan kishining g'amga botishi haqida yozadi:

Haq taolo bandasining qismatin

Chun azal devonida qilmish raqam.

Chun aning tag'yirining imkoni yo'q,

Negakim, qilmish o'zi jaffal-qalam.

Ya'ni Yaratuvchi bandaning qismatini azal devonida bitib qo'ygan. Uni o'zgartirishning aslo imkoni yo'q. Chunki taqdir degan bitikni Yaratuvchining O'zi yozib qo'ygan.

⁷ Алишер Навоий. ТАТ. 10 жилдлик. 5-ж. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011. 569-б.

⁸ Қаранг: Сайфиддин Рафиддинов. Навоий қазо ва қадар ҳақида. Интернет. Фейсбук материали. Робия Камол пости. Тафаккур ва ижод сайти. 9 декабр, 2025 й.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Kimki, andin ortuq-o'ksuk istagay,
Bordur oning jahli ortuq, aqli kam.

Tengri ehsonig'a shod o'lg'an, qilur
O'zni shodu mehnatidin elni ham.

Ya'ni kimki, taqdirga yozilgan nasibadan ortiq yoki kam bo'lishini istasa, unday kishi johil va aqli kam hisoblanadi. Aksincha, taqdiriga rozi bo'lgan, Tangrining ehsoniga, bergan ne'matlariga shod bo'lgan, shukr qilgan kishi, o'zini ham, elni ham shod-u xursand qiladi.

Shokir o'lmay ulki, ozu hirsdin,
Doim etgay o'zni g'amgin, kimga g'am?!⁹

Lekin Tangri ehsoniga hirs-u havas tufayli shukr qilmagan, rozi bo'lmagan kishi, nasibasini oz bilsa, boshqani emas o'zini g'amga soladi. Bilamizki, Navoiy taqdir masalasiga jiddiy yondashadi. Uni iymonning shartlaridan biri sifatida "Siroj ul-muslimin" asarida keltirib o'tadi. Bu qit'adan ham hirs va ortiqcha havas insonni g'amga solishi anglashiladi.

Shu o'rinda "Vaqfiya"dan mavzumizga oid bir ruboiy bilan ma'ruzamizni tamomlamochiman: Ulug' shoir shunday deydi: "Bu jihatdin xirad hokimi odil hukmi bila rostlik siyosatgohida g'araz o'g'risini fano dorig'a osib, insof dor ul-qasosida hirs qaroqchisi bo'ynin qanoat qilichi bila urub, vujud shahrida muddao qasrini riyozat yong'uri bila yiqib, nafsoniyat bog'ida orzu niholin intiqo' iligi bila qo'ngarib, amal mazraida tavaqqu' xirmanin faqr o'ti bila kuydurub, ul xirman kullarini fano yeliga sovurdim.

To hirs-u havas xirmani barbod o'lmas:

To nafsu havo qasri baraftod o'lmas.

To zulmu sitam jonig'a bedod o'lmas,

El shod o'lmas, mamlakat obod o'lmas.

Demak ulug' mutafakkirning yozishicha, to hirs-u havas xirmani barbod bo'lmaguncha, nafs-u havo qasri qulamaguncha, zulm-u sitam joniga putur yetmaguncha, el shod va mamlakat obod bo'lmaydi. Nega el yurt obod bo'lmaydi? Chunki hirs-u havas, nafs-u havo, zulm-u sitamlar insonlarning ichki xotirjamligini yo'qotadi, ruhiy va ma'naviy zaiflashtiradi, adolat va barqarorlikka putur yetkazadi. Natijada shaxslarda axloqan va ruhan buzilish paydo bo'lib, odamlar yashab turgan

⁹ Алишер Навоий. ТАТ. 10 жилдлик. 2-ж. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011. 722-б.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

jamiyat yemirila boshlaydi. Natijada, insonlar yashab turgan muhit xarob va halokatli bir holga keladi.

Lekin bir narsani istisno tarzida aytib o'tish kerak. Hirs so'zi asosan salbiy ma'nolarda qo'llansa ham ba'zan oshiqona va orifona g'azallarda bu so'z oshiqning qalb nidolari, ichki dardlari va ma'shuqqa yetish yo'lidagi holatlarini ifoda qilib, o'ziga xos ma'nolarda qo'llanib keladi. Bunga Navoiyning "Badoye' ul-bidoya" devonidagi sakkiz baytli "hirs" radifli g'azalini misol qilib keltirish mumkin: G'azalning quyidagi baytlari fikrimizga yorqin misol bo'ladi.

Solikka hech mazhab aro hirs xo'b emas,
Illo bu eski dayrda jomi fanog'a hirs.

Mahrumluq harisqa oyin erur, valek
Vasli ishida kirmayin o'tmas arog'a hirs.

Ya'ni solik uchun biror mazhabda haris, ochko'z bo'lish yaxshi emas. Lekin bu ko'hna dunyoda fano jomini ichish uchun haris bo'lish lozim. Keyingi baytda ham shunga o'xshash fikr beriladi. Ochko'z, haris odamga mahrumlik xos odatdir. Chunonchi, u ochko'zligi tufayli ko'p narsadan mahrum bo'lib qoladi. Lekin yorning vasliga yetish uchun oraga harislik – o'ta ishtiyoqmandlik kirmaguncha ish bitmaydi.

Ma'lum bo'ladiki, hirs-u havas, faqat kishining o'ziga emas, jamiyatga ham zarar yetkazadi. Aksincha, qanoatli, shukr qiluvchi, insof va diyonatli inson xotirjam va baxtli yashaydi. Bugungi kunda ham biz Navoiy hazratlarining o'gitlariga amal qilib, yoshlarimizga hirs va ochko'zlik kabi tushunchalarga izoh berib, ularni qanoatli va diyonatli insonlar bo'lishiga hissa qo'shmog'imiz kerak. Yuqoridagi o'gitlardan ma'lum bo'ladiki, ulug' mutafakkirning g'oyalari va axloqiy qarashlari har bir davr uchun dolzarb bo'lib qolaveradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Навоий асарлари луғати. – Тошкент: Akademnashr, 2023.
2. Алишер Навоий. ТАТ. 10 жилдлик. 1-ж. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011.
3. Алишер Навоий. ТАТ. 10 жилдлик. 2-ж. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011.
4. Алишер Навоий. ТАТ. 10 жилдлик. 5-ж. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011.
5. 1001 мавзуда 1001 ҳадис. – Тошкент: "Sharq" нашриёт-матбаа компанияси, 2006.
6. Сайфиддин Рафиддинов. Навоий қазо ва қадар ҳақида. Интернет. Фейсбук материали. Робия Камол пости. Тафаккур ва ижод сайти. 9 декабр, 2025 й.